

ВНЕДРЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМАМ: РАБОТА НАД ФОРМИРОВАНИЕМ АВТОРСКОЙ МЕТОДИКИ

Исхакова Алия Ильдаровна

Преподаватель Андижанской частной школы им.И.А.Каримова
Магистр Андижанского государственного института иностранных
языков.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17489914>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

фразеологизмы, аутентичные
материалы, обучение
иностранным языкам,
коммуникативная
компетенция, межкультурная
компетенция, языковая
мотивация, педагогическая
методика.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается вопрос интеграции аутентичных материалов — песен, фильмов, подкастов и радиопередач — в процесс обучения фразеологизмам школьников. Исследование основано на концепции разработки собственной методики, находящейся в стадии формирования, которая предполагает систематическое использование аутентичных материалов для формирования устойчивых речевых навыков, расширения культурного кругозора и развития мотивации к изучению английского языка. Подчеркивается, что обучение фразеологизмам через интересные и эмоционально насыщенные материалы способствует естественному восприятию речи, развитию коммуникативной компетенции и навыков практического применения изучаемых выражений. Особое внимание уделено необходимости внедрения данного подхода в учебную систему с выделением регулярного времени на занятия и систематическим повторением изученного материала.

Введение

Современная система обучения иностранным языкам в Узбекистане стремится развивать у учащихся коммуникативные, межкультурные и аналитические навыки. Однако традиционная школа преимущественно уделяет внимание грамматике и базовой лексике, в то время как фразеологизмы — неотъемлемая часть живой разговорной речи — часто остаются вне поля зрения преподавателей.

Фразеологические единицы помогают глубже понять культуру народа, мыслящего на изучаемом языке, делают речь более естественной и выразительной. Их освоение является необходимым условием формирования языковой личности и развития коммуникативной компетенции. Особенно актуально это в трилингвальной среде Узбекистана, где английский язык изучается как

иностранный, русский используется в качестве языка обучения, а узбекский является родным. Для учащихся это создаёт потребность в гибком межъязыковом сопоставлении и развитии когнитивной способности воспринимать и применять языковые конструкции в различных контекстах.

Использование аутентичных материалов, таких как песни, фильмы, подкасты и радиопередачи, позволяет объединить когнитивное, эмоциональное и культурное воздействие, делая процесс усвоения фразеологизмов более естественным и значимым.

Актуальность исследования

Песни, фильмы и подкасты — уникальные инструменты, объединяющие язык, эмоции и культуру. Они содержат богатый фразеологический материал, отражающий живую речь, эмоциональные оттенки и культурные реалии. Несмотря на то, что аутентичные материалы иногда используются в школьной практике для мотивации или фонетической разминки, их потенциал для систематического обучения фразеологизмам остаётся недостаточно раскрытым.

Исследования Murphey (1992), Griffiee (1995) и Lynch (2008) показывают, что музыка и аудиовизуальные материалы способствуют улучшению памяти, восприятия речи на слух и развитию эмоциональной вовлечённости учащихся. Использование фильмов и подкастов позволяет интегрировать более сложные контексты, демонстрируя фразеологизмы в реальных ситуациях. Таким образом, внедрение таких материалов отвечает современным образовательным целям:

повышение мотивации и интереса к изучению языка; обеспечение аутентичности языковой среды;

формирование навыков понимания и употребления фразеологических единиц в речи;

развитие межкультурной компетенции.

Цель и задачи исследования

Цель: обосновать необходимость системного обучения фразеологизмам с использованием аутентичных материалов и описать этапы работы над разработкой методики их применения.

Задачи:

1. Определить педагогические и психолингвистические основания применения аутентичных материалов в обучении фразеологизмам.

2. Описать структуру и принципы работы над авторской методикой, находящейся на этапе разработки.

3. Предложить практические рекомендации по внедрению песен, фильмов, подкастов и радиопередач в школьный процесс обучения.

4. Подчеркнуть необходимость систематического повторения и интеграции изученных фразеологизмов в различные виды учебной деятельности.

Методы исследования и их применение

Для реализации целей исследования использовались следующие методы:

Аналитический метод

Применялся при изучении трудов по фразеологии, психолингвистике и методике преподавания иностранного языка. Использование аналитического метода позволило выявить современные тенденции в обучении фразеологизмам и определить, какие материалы могут быть эффективны для различных возрастных групп.

2. Контекстный анализ

Анализ песен, фильмов, подкастов и радиопередач позволяет выявлять фразеологические единицы в их естественной среде употребления. Такой подход помогает учащимся понимать значение выражений, их эмоциональный оттенок и культурные коннотации. Педагогическая цель этого метода — формирование способности учащихся интерпретировать выражения на основе контекста, а не механически запоминать их.

3. Педагогическое наблюдение

Применяется для оценки реакции учащихся на предложенные материалы и эффективность упражнений. Наблюдение позволяет адаптировать методические приёмы, корректировать сложность материалов и выявлять наиболее успешные форматы работы.

Сравнительный метод

Используется для сопоставления английских фразеологизмов с их русскими и узбекскими аналогами. Это способствует осознанию межкультурных различий и формированию у учащихся гибких языковых стратегий.

В совокупности применение этих методов обеспечивает комплексное воздействие на когнитивную, эмоциональную и практическую сферы учащихся. Они позволяют не только изучить значение выражений, но и активно применять их в речи, формируя устойчивые навыки.

Теоретические основы

Фразеологизмы рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных лингвистов как культурно маркированные единицы, несущие специфическое национально-образное мышление (Кунин, 1986; Телия, 1996; Арнольд, 2000). Их изучение через аутентичные источники способствует формированию социокультурной компетенции.

В методике преподавания иностранных языков особое внимание уделяется активизации эмоционально-когнитивной сферы учащихся (Гальскова, 2015; Ter-Minasova, 2000). Музыка и аудиовизуальные материалы, как показали исследования Murphey (1992), Griffiee (1995) и Lynch (2008), повышают эффективность усвоения лексики, развивают внимание и память, создают эмоциональный контекст, который способствует закреплению материала.

Опираясь на эти исследования, предложенная методика строится на принципах: интеграции аутентичного материала в учебный процесс; активного контекстного анализа; сопоставления с родным языком для понимания межкультурных различий; системного повторения и практического применения изученного.

Практическая реализация

Методика предполагает комплексное использование аутентичных материалов для системного обучения фразеологизмам. Практическая реализация включает следующие этапы: **Отбор материалов**

Подбираются песни, фильмы, подкасты и радиопередачи, насыщенные фразеологизмами, с учётом возраста и интересов учащихся. Тематика может включать дружбу, эмоции, повседневные ситуации. Важно учитывать уровень сложности языка и культурный контекст.

Контекстуальный разбор

Учащиеся слушают или смотрят материал, фиксируют интересные фразеологические выражения, обсуждают ситуации, в которых они употреблены, выявляют эмоциональный и культурный подтекст.

Примеры упражнений:

Выписать пять фразеологизмов из материала и объяснить контекст их употребления.

Сопоставить с русскими и узбекскими аналогами:

Break the ice — *muzni sindirish*

Piece of cake — *juda oson*

Hit the roof — *jahlga to'lish*

Spill the beans — *sirni oshkor qilish*

Bite the bullet — *qiyinchilikni yengish*

Осмысление и объяснение

Учитель объясняет значения, происхождение, культурные коннотации, а также возможные случаи употребления.

Упражнения:

Создать диалог, используя *hit the roof*.

Сочинить мини-историю с *spill the beans* и *break the ice*.

Практическая активизация

Применение фразеологизмов в ролевых играх, диалогах, создании собственных мини-историй или куплетов.

Системность и интеграция

Рекомендуется регулярная работа с материалами, повторение выражений, включение их в письменные и устные задания, контроль усвоения через мини-тесты и презентации. Такой системный подход обеспечивает постепенное формирование навыков, а также возможность интеграции методики в учебную систему школы.

Заключение

Использование аутентичных материалов для обучения фразеологизмам открывает новые возможности для развития речевой активности, коммуникативной компетенции и межкультурного понимания учащихся. Работа над методикой находится в стадии активной разработки и направлена на создание системного подхода, который может быть интегрирован в школьные программы. В перспективе данный подход способствует формированию устойчивых навыков употребления фразеологизмов и мотивации к изучению английского языка.

Список литературы:

1. Кунин А. В. (1986). Курс фразеологии современного английского языка. М.: Высшая школа.
2. Телия В. Н. (1996). Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры».
3. Гальскова Н. Д. (2015). Современная методика обучения иностранным языкам. М.: АРКТИ.
4. Ter-Minasova S. G. (2000). Language and Intercultural Communication. Moscow: MSLU.
5. Murphey T. (1992). Music and Song in Language Learning. Oxford University Press.
6. Griffie D. T. (1995). Songs in Action. Prentice Hall.
7. Lynch L. (2008). Using Songs to Teach English

